

GERS TAJRIBASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH USULLARI

Kahharov Siddiq Kahharovich

Professor, Bukhara State University

Makhmudov Furqat Djumaboyevich

teacher, academic lyceum under the Samarkand branch of TUIT
named after Mukhammad al-Khwarizmi

Annotatsiya: ushbu maqolada Gers tajribasini o'rgatish AKT ni qo'llash orqali interfaol metodlar yoritilgan. Ma'lumki, mavzuni yaxshiroq tushuntirishda video, audio, animatsiyadan foydalanilsa, o'quvchilarda "Nima uchun" sxemasi orqali fizik qonunlarining mazmun mohiyatini tushunish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va kundalik turmush tarziga tatbiq etish ko'nikmalarini, imkoniyatlarini shakllantirishda ijobiy natijaga erishish mumkinligi yoritilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Gers tajribasi, hodisa, qonun, AKT "Nima uchun", Gers tajriba, zaryad musbat, manfiy.

Abstract: this article covers interactive methods of teaching Gers experience using ICT. It is known that if video, audio, and animation are used to better explain the topic, it is possible to achieve a positive result in forming the skills and capabilities of students to understand, analyze, draw conclusions, and apply the laws of physics to everyday life through the "Why" scheme. illuminated.

Key words: Gers experiment, event, law, ICT "Why", Gers experiment, positive charge, negative.

ASOSIY

Hozirgi kunda fizika fanini o'qitishda mavzularni va hodisalarni yoritishda raqamli texnologiyalardan foydalanib, dasturiy vositalarni qo'llab o'qitilishga zaruriyat tug'ilayapti. Zamonaviy tadqiqotlarda yoshlarimizni an'naviy o'qitish orqali, sxolastik mavzular yordamida fanga qiziqtirib bo'lmashligi va darsning maqsadiga erishish qiyinligi, shu sababli hozirgi vaqtda texnologiyalashtirish davrninigi eng dolzarb jarayonlari bo'lgani jamiyatni qiziqishini va e'tiborini o'ziga jalb qilgani uchun, fanlarni informasion texnologiyalar muhitida o'qitish, jumladan, fizika ham ta'limning eng zaruriy jihatlaridan biri ekanligi tajribalarda ko'rinmoqda.[1]

1-pacm

Darsda fizika fanidan olingan bilimlarni axborot-kommunikasiya texnologiyalardan, aniqrog'i interfaol vosita-Smart doska, SMART Notebook 10 dasturiy ta'minotning multimediya taqdimotidan foydalanish o'quvchilar o'rtasida hissiy aloqani o'rnatishga yordam beradi, jamoda ishlashga o'rgatadi, o'zaro tushunish, muvoffaqiyat tuyg'usini boshidan kechirishga yordam beradi va buning natijasida fanga qiziqish ortadi..[2]

Ta'rif :

Elektrometrga rux plastinkani o'rnatib, uni manfiy zaryad bilan zaryadlaymiz. Plastinkani tarkibida ultrabinafsha nurlar bo'lgan kuchli yorug'lik manbai, elektr yoyi bilan yoritamiz, bunda plastinka o'z zaryadini tez yo'qotayotganini, ya'ni elektrometr strelkasi pasayganini sezamiz. Nurlarning yo'liga ultrabinafsha nurlarni o'tkazmaydigan qalin shish plastinkani qo'yib, tajribani takrorlaymiz, bunda plastinka o'z zaryadini yo'qotmaydi. Boshqa metallar, masalan, kaliy, natriy, rubidiy, sezidan qilingan plastinkalar o'zida ma'nfiy zaryadini ultrabinafsha nurlar ta'siridagina emas, hatto ko'zga ko'rinadigan nurlar ta'sirida ham yo'qotadi. Rux plastinkani musbat zaryad bilan ma'lum potentsialgacha zaryadlaymiz va elektr yoyi bilan yoritamiz, bu holda esa plastinka o'z zaryadini yo'qotmaganini, strelka holatining o'zgarmaganligini ko'ramiz. Bundan yorug'lik manfiy zaryadlangan metallardan zarralarni urib chiqarishi kelib chiqadi. Bu hodisaning mohiyatini quyidagicha tushuntirilsa maqsadga muvofiq bo'lardi.[3-4-5]

1-rasmdan shuni aytishimiz mumkinki, bu tajriba o'qituvchi tomonida beriladigan savollar: Tayoqchani material qanaqi, nima uchun tayoqchada musbat zaryad tasvirlangan yoki har doim musbat bo'ladima, Nima uchun Elektrometr strelkasi goh bir tomonga, goh ikkinchi tomonga og'yapti, agar rux plastinkani o'rniga kaliy, natriy, rubidiy, sezid metallari bilan almashtirilsa elektrometr strelkasi qanday o'zgaradi va

nima uchun. Elektrometr uchiga nima uchun rux plastinka quyilgan, sababini tushuntiring.

O'quvchilarni Javob izlashi va o'qituvchi ko'rsatmasi orqali qo'yidagi javoblar atrofida izlanadi:

- chizmadagi tajriba asboblarni ishlashiga qiziqadi.
- chizma, rasm, animasiya orqali fizik jarayonlarni ko'zatadi, qiziqtirgan savollarga javob topishga harakat qiladi.
- Yorug'lik ta'sirida metallardan elektronlarni uchib chiqish jarayoni sabablarini o'rganadi.[7-8-9]

O'quvchilarda o'z - o'zidan "nima uchun", "qanday qilib", kabi savollar paydo bo'lish ularni fikr yuritishga, tahlil qilishga, mushohada qilishga hamda bilim olishga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, dars jarayonida o'quvchilarni qiziqishini oshirish, fizik qonuniyatlarni sodda holda tushuntirishda hamda jamoviy mushohada yuritishda, o'quvchilarni fikrlash qobiliyatini yuksaltirishda raqamli texnologiyalar yordamida interfaol metod orqali tushuntirish maqsadga muvofiq ekanligiga ishonch hosil qildik.

ADABIYOTLAR

1. G.H.Yunusova O'zlashtirishi qiyin bo'lgan mavzularni axborat texnologiyalari muhitida vizuallashtirib virtual o'qitish.2019y 226 bet
2. Методика применения информационных технологий и технических средства при обучении физике в средней школе 2017y 67 bet
3. А.Г.Фаниев, А.К.Авлиёқулов, Г.А.Алмардонова "Физика". Академик лицейлар ва касб-хунар коллежлари учун ўқув қўлланма. Тошкент, "Ўқитувчи" нашриёти 2008 й. 191 бет
4. М.Ҳ.Ўлмасова "Физика". Академик лицейлар учун ўқув қўлланма. Тошкент, "Ўқитувчи" нашриёти 2010 й.383 б
5. No'manxo'jaev, R.Y.Komilova, K.A Tursunmetov , A.X.Yunusov, B.Normatov, A.M. Xudoyberganov "Fizika" II qism Тошкент, "Ўқитувчи" нашриёти, 2003 й. 414 б
6. Djuraev M. "Fizika o'qitish metodikasi". Toshkent 2013
7. Rasulov E.N, Begimqulov U.Sh "Kvant fizikasi "I qism "Fan" 2009
8. Axmedov Sh .B Dustmuratov M.N "Fizika "2-qism, akademik litsey o'quvchilari uchun darslik Toshkent.2019y